

MiMonte Project - Activities report under WP1, activity 1.a

1.a: Periodic publications on different social media about MIMONTE

Number of posts in total across **Instagram, LinkedIn and Facebook** related to Project Mimonte; columns in below table indicate date of publication, subject, social media platforms, repostings and impact (Views):

Pego Viu

Mid-term

Pego Viu - Reporte de publicaciones del proyecto MiMonte 2025						
		PLATAFORMAS				
Fecha	Tema o Contenido	Instagram	Facebook	Reposteado de	Reposteado por	Alcance Aprox.
13/05/2025	Presentació MiMonte	Post + Story	Post + Story	Desert Leaves		
27/05/2025	Promoció de la presentació	Post + Story	Post + Story	Pego Viu	3 (facebook)	IG: 781, FB: 509
08/04/2025	Cartell reunió informativa	Post + Story	Post + Story	Desert Leaves		
11/04/2025	Resum reunió informativa	Post + Story	Post + Story	Pego Viu	2 (facebook)	IG: 639, FB: 349
23/04/2025	Anunci nova reunió	Post + Story	Post + Story	Desert Leaves		
Total		5	5			2,278

Final

Pego Viu - Publication report for project "MiMonte"							
		Platforms					
Date	Topic or Content	Instagram	LinkedIn	Facebook	Reposted from	Reposted by	Outreach IG Aprox (views)
16/09/2025	Informació de seguiment: reg	Post + Story		Post + Story	Pego Viu, Regenera Natura		3226
17/09/2025	Activitat participativa: jornada de res	Post + Story		Post + Story	Pego Viu		6867
21/09/2025	Resum de la jornada de reg	Post + Story		Post + Story	Pego Viu		4800
24/10/2025	Visita Centro Fundación Manantial de Carcaixent	Post + Story		Post + Story	Desert Leaves		1195
09/04/2026	2a Sesión comunitaria de propietarios	Post+story		Post + Story	Desert Leaves	IG: 2	2161
08/04/2026	Reunió informativa				Pego Viu	IG: 4	962
06/05/2026	Tancament del projecte	Post+story		Post + Story	Desert Leaves	IG: 2	1293
Total		6		6			20504

Desert Leaves

Mid-term

Desert Leaves Reporte de publicaciones del proyecto MiMonte 2025							
		PLATAFORMAS					
Fecha	Tema o Contenido	Instagram	LinkedIn	Facebook	Reposteado por	Repost de otros partners hechos por	Alcance Aprox.
11/02/2025	Campaña de intriga	Post + Story	Post	Post+Story	Pego Viu, Regenera Natura	Si (Pego Viu, Regenera Natura)	IG: 76, LI: 113, FB:9
16/02/2025	Campaña de intriga 2	Post + Story	Post	Post+Story	Pego Viu, Regenera Natura	Si (Pego Viu, Regenera Natura)	IG: 180, LI: 150, FB: 8
13/03/2025	ReelVideo Presentación del Proyecto	Post + Story	Post	Post+Story	Pego Viu, Regenera Natura	Si (Pego Viu, Regenera Natura)	IG: 852, LI: 247, FB: 8
27/03/2025	Eventos interactivos con propietarios	Post + Story	Post	Post+Story	Pego Viu, Regenera Natura	Si (Pego Viu, Regenera Natura)	IG: 149, LI: 143, FB: 7
31/03/2025	Reunión clave con Fuente La Reina	Post + Story	Post	Post+Story	No repost	No	IG: 202, LI: 137, FB: 10
08/04/2025	Sesión Informativa Pego	Post + Story	Post	Post+Story	Pego Viu, Regenera Natura	Si (Pego Viu, Regenera Natura)	IG: 275, LI: 86, FB: 6
15/04/2025	Reel Resumen Sesión en Pego	Post + Story	Post	Post+Story	Pego Viu, Regenera Natura	Si (Pego Viu, Regenera Natura)	IG: 587, LI: 259, FB: 5
16/04/2025	Sesión Informativa Fuente La Reina	Post + Story	Post	Post+Story	1 repost	No	IG: 106, LI: 148, FB: 8
	Reel Resumen Sesión en Fuente La Reina	Post + Story	Post	Post+Story	1 Repost	No	IG: 96, LI: 70, FB: 3
23/04/2025	Seguimiento en Pego	Post + Story	Post	Post+Story	Pego Viu, Regenera Natura	Si (Pego Viu, Regenera Natura)	IG: 495, LI: 65, FB: 3
	Sesión Informativa Ibiza - por Regenera Natura	Post + Story	-	Story	Desert Leaves	Si (Regenera Natura)	IG: 806, LI: 0, FB: 0
22/05/2025	Sesión Informativa Ibiza	Post + Story	Post	Post + Story	Desert Leaves	Si (Regenera Natura)	IG: 86, LI: 210, FB: 1
03/06/2025	Resumen Sesión Informativa en Ibiza - por Regenera Natura	Post + Story	Post	Story	Desert Leaves	Si	IG: 474, LI: 63, FB: 2
06/06/2025	Reel Resumen Sesión Informativa en	Post + Story	Post	Post + Story	Desert Leaves	Si	IG: 295, LI: 139, FB: 4
Total		14	13	14			6,583

Desert Leaves - Publication report for project "MiMonte"							
Date	Topic or Content	Platforms			Reposted from	Reposted by	Outreach Aprox (views)
		Instagram	LinkedIn	Facebook			
17/09/2025	Announcement irrigation day Pego	Post + Stories	-	Post + Stories	Pego Viu	Pego Viú	6,8k (FB/INSTAGRAM)
21/09/2025	Summary irrigation day Pego	Post + Stories	-	Post + Stories	Pego Viu	Pego Viú	4,7k (FB/INSTAGRAM)
24/10/2025	Visit Pego referested plots	Reel + Stories	Post	Post + Stories	-	Pego Viu	1,1k (FB/INSTAGRAM) 158 (LinkedIn)
14/11/2025	Announcement Planting Day Fuente la Reina	Post + Stories	-	Post + Stories	TreePlantingDays.eu	-	1.5k (FB/INSTAGRAM)
17/11/2025	Announcement Planting Day Fuente la Reina	Post + Stories	Post	Post + Stories	MúsicaPelClima	TreePlantingDays.eu	1,9k (FB/INSTAGRAM) 135 (LinkedIn)
11/12/2025	Summary Planting Day Fuente la Reina	Post + Stories	Post	Post + Stories	TreePlantingDay.Eu	-	568 (FB/INSTAGRAM) 24(LinkedIn)
21/1/2026	Announcement Planting Day Pego - Día del Arbol	Post + Stories	Post	Post + Stories	-	-	220 (FB/INSTAGRAM) 130(LinkedIn)
20/2/2026	Follow-up visit Pego	Post + Stories	Post	Post + Stories	-	-	126 (FB/INSTAGRAM) 69 (LinkedIn)
9/3/2026	Reforestation Plot 1 Fuente la Reina Complete	Post + Stories	Post	Post + Stories	-	-	218 (FB/INSTAGRAM) 206 (LinkedIn)
27/3/2026	Announcement Sesión Public Consultation + Excursion Fuer	Post + Stories	-	Post + Stories	-	-	251 (FB/INSTAGRAM)
3/4/2026	Summary Public Consultation + Excursion Fuente la Reina	Post + Stories	Post	Post + Stories	-	-	392 (FB/INSTAGRAM) 62 (LinkedIn)
17/04/2026	2nd Public Consultation	Post + Stories	Post	Post + Stories	-	Pego Viú	2,1k (FB/INSTAGRAM) 158 (LinkedIn)
28/04/2026	Public Consultation	Post + Story	Post	Post + Story	Regenera Natura	Pego Viú	250 (FB/INSTAGRAM) 138 (LinkedIn)
06/05/2026	Final Event MIMONTE	Post + Stories	Post	Post + Stories	Regenera Natura	Pego Viú	1,1k (FB/INSTAGRAM) 235 (LinkedIn)
Total			14	10	14		22540

Regenera Natura

Mid-term

Regenera Natura - Reporte de publicaciones del proyecto MiMonte 2025						
Fecha	Tema o Contenido	PLATAFORMAS		Reposteado por	Repost de otros partners hechos por DL	Alcance Aprox.
		Instagram	LinkedIn			
14/04/2025	Sesión Pego Resumen	Post + Stories		Regenera Natura		IG: 385
15/04/2025	Sesión Pego Resumen		Post	Regenera Natura	Desert Leaves	LI: 223
16/05/2025	Sesión Ibiza actividad complementaria y anuncio	Post + Stories			ProprietariesForestals, Vallederafaltrobat	IG: 556
22/05/2025	Sesión Ibiza anuncio oficial	Post + Stories		Regenera Natura	Desert Leaves, ProprietariesForestals	IG: 1742
27/05/2025	Sesión Ibiza anuncio oficial		Post	Regenera Natura	Desert Leaves	LI: 599
06/06/2025	Sesión Ibiza resumen	Post + Stories			Desert Leaves, ProprietariesForestals	IG: 631
09/06/2025	Sesión Ibiza impacto medios	Post + Stories		Regenera Natura	ProprietariesForestals	IG: 234
10/06/2025	Sesión Ibiza resumen		Post	Regenera Natura	Desert Leaves	LI: 536

Final

Regenera Natura - Publication report for project "MiMonte"							
Date	Topic or Content	Platforms			Reposted from	Reposted by	Outreach Aprox (views)
		Instagram	LinkedIn	Facebook			
08/09/2025	Activity Announcement: "Nature and Creativity"	Post					923
19/09/2025	Event recap "Nature an creativity"	Post					1496
04/11/2025	Activity Announcement: "Nature and Creativity"	Reel				5	1953
25/11/2025	Event recap: Naturaleza y Creatividad: workshop with families	Post				1	977
03/12/2025	Activity Announcement: Volunteer day	Post				2	817
12/02/2026	Invitation to Reforestation day with volunteers (families)	Post				4	928
25/02/2026	Event Recap: Reforestation day with volunteers (families)	Post				1	320
Total			7				7414

Total

Mid-term

Total Publications	TOT/Social Media Platform	24	16	19		13,767
	TOT/Publication	59				

Final

Publicaciones totales:	TOT/Social Media Platform	26	11	20		
	TOT publications	57				49059

Project Duration:

Total Publications	TOT/Social Media Platform	50	39	30		62,826
	TOT/Publication	119				